

IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

4th CONGRESS OF SERBIAN HEMATOLOGISTS with international participation

**Program
Knjiga sažetaka**

**Program
Book of abstracts**

17 - 20. oktobar 2019 • Niš • Srbija

UTICAJ INFLAMATORNIH PARAMETARA NA ISHOD BOLESNIKA SA DIFUZNIM B KRUPNOĆELIJSKIM NEHOČKINSKIM LIMFOMOM – REZULTATI JEDNOG CENTRA

Ivanka Perčić^{1,2}, Ivana Urošević^{1,2}, Aleksandar Savić^{1,2}, Marina Dragičević^{1,2}, Danijela Agić^{1,2}, Ivanka Savić¹, Amir El Farra^{1,2}, Nada Vlajsavljević^{1,2}, Borivoj Sekulić^{1,2}, Ivana Milošević^{1,2}, Nebojša Rajić¹,
Marina Dokić^{1,2}

¹Klinika za hematologiju, Klinički centar Vojvodine

² Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Uvod: Difuzni B krupnoćelijski limfom (DBKL) je najčešći tip agresivnih B ćelijskih nehoćkinskih limfoma. Internacionalni prognostički indeksi IPI, R-IPI i NCCN IPI su validovani i imaju veliki značaj u proceni ukupnog preživljavanja (OS) i preživljavanja do progresije bolesti (PFS) bolesnika sa DBKL. Poslednjih godina, sve veća pažnja se poklanja inflamatornim markerima kao mogućim prognostičkim parametrima DBKL.

Materijal i metode: Istraživanje je bilo retrospektivno i obuhvatilo je 154 novodijagnostikovanih bolesnika sa dijagnozom DBKL lečenih u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Vojvodine u periodu od 2010. do kraja 2018. godine. Podaci su prikupljeni iz medicinske dokumentacije. Primarni cilj rada je bio da se utvrdi uticaj vrednosti inflamatornih markera pre započinjanja terapije osnovne bolesti na OS ispitanika. Sekundarni cilj je bio da se utvrdi uticaj vrednosti inflamatornih markera pre započinjanja terapije osnovne bolesti PFS ispitanika. Analizirani su C reaktivni protein (CRP), albumin, fibrinogen, trombociti, odnos neutrofila i limfocita (NLR), odnos limfocita i monocita (LMR), odnos trombocita i limfocita (PLR) i odnos CRP-a i albumina (CAR).

Rezultati: Medijana OS je bila 25 meseci, a medijana PFS 21 mesec. Na osnovu ROC (Receiver operating Characteristic, eng.) analize identifikovane su granične vrednosti ispitivanih parametara: CRP > 23.9mg/L (senzitivnost 62.5%, specifičnost 74.1%, AUC=0.698, p<0.001), albumin ≤ 36 g/L (senzitivnost 59.1%, specifičnost 72.9%, AUC=0.661, p=0.002), fibrinogen ≤ 3.96 g/L (senzitivnost 64.7%, specifičnost 53.6%, AUC=0.571, p=0.239), trombociti < 200 (senzitivnost 47.8%, specifičnost 75.0%, AUC=0.604, p=0.050), LMR > 1.79 (senzitivnost 80%, specifičnost 45.7%, AUC=0.543, p=0.738), NLR > 2.47 (senzitivnost 80%, specifičnost 40%, AUC=0.543, p=0.765), PLR ≤ 283.3 (senzitivnost 100%, specifičnost 37.1%, AUC=0.560, p=0.579), CAR > 0.96 (senzitivnost 54.8%, specifičnost 80%, AUC=0.692, p=0.001). Univarijantnom analizom (log-rank test) statistički značajan uticaj na OS su imali CRP (HR (95%CI) 4.0498 (1.9191-8.5460), p=0.0002), albumin (HR (95%CI) 3.4943 (1.8440-6.6217), p=0.0001), trombociti (HR (95%CI) 2.4234 (1.2664-4.6409), p=0.0075) i CAR (HR (95%CI) 4.0674 (1.7986-9.1984), p=0.0008). Multivarijantnom Cox regresionom analizom inflamatornih parametara, broj trombocita se pokazao kao poseban prognostički faktor u odnosu na OS ispitanika (HR (95%CI) 2.7818 (1.3512-5.7270), p=0.0055), dok ostali parametri nisu zadržali svoj statistički značajan uticaj (CRP (HR (95%CI) 1.8129 (0.5458-6.0214), p=0.3313), albumin (HR (95%CI) 2.0110 (0.8560-4.7245), p=0.1089), trombociti (HR (95%CI) 2.7818(1.3512-5.7270), p=0.0055) i CAR (HR (95%CI) 1.4757 (0.4283-5.0842), p=0.5375)). U odnosu na PFS, statističku značajnost univarijantnom analizom je imala samo vrednost CAR (HR (95%CI) 3.8832(1.2544-12.0213), p=0.0186).

Zaključak: Inflamatorni markeri, pored internacionalnih prognostičkih indeksa, mogu imati značajnu ulogu u prognoziranju preživljavanja bolesnika sa DBKL.